

Ripoti ya Gorwaa Festival 2019

Festo MASSANI <festomassani@yahoo.com>

UTANGULIZI

Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana kamati ya maandalizi ya Gorwaa Festival, kwani haikuwa kazi rahisi mpaka tumefikia tamati ilitugarimu sana muda wetu na rasilima fedha lakini pamoja na hayo boda tulifikia hatima yetu au lie lengo tulilokusudia. Wahenga walisema *penye nia pana njia*. Tulipitia changamoto nyingi za kukatisha tamaa pengine viongozi waserikali tunapohitaji vibali vyakukusanya watu sehemu moja kwani mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi za serikali za mitaa hivyo wakati mwingine walitusimamisha kufanya michezo na maonesho yetu ya Gorwaa festival kwa sababu za kikampeni na uandikishaji wa wanachama katika daftari la kudumu la wapigakura.

Hivyo niseme tu kwamba mpaka kufikia mwezi wa kumi na moja ndipo tulifikia tamati kwa namna ya kuwafikia kwenye maeneo yao wanakoishi maana mazingira haya kuwa rafiki kuwa kusanya sehemu moja kwani changamoto ni kubwa sana hivyo nililazimika kuwaendea kwenye kata na vijiji vyao na kula chakula cha pamoja.

MADHUMUNI YA GORWAA FESTIVAL 2019.

Madhumuni ya kuanzisha Gorwaa Festival ilikuwa ni wazo la kuwatambulisha Gorwaa hasa kwa kuwakusanya sehemu moja kutoka kila mahali ndani na nje ya Tarafa Gorwaa ndani ya mkoa wa Manyara, kwa kuzungumza lugha yao, kuenzi utamaduni wao, kurudi kwenye matumizi ya zana za asili, mila na desturi zao. Lengo hii liliimbuka baada ya kufanya utafiti kwa muda wamiaka kadhaa na Ndugu Dr. Andrew Harvey kwani kufanya utafiti wa lugha ya Wagorwaa umenifanya nipitie kila mahali katika jamii ya Wagorwaa na kuzungumza na kila mtu kwa rika lake hasa wazee, watu wa umri wa makamu, vijana na watoto.

Katika kuzunguka huko niligundua kuwa kuna haja ya kuimarisha utamaduni na lugha kwa kuwaleta pamoja Wagorwaa kuimba na kucheza michezo ya aina mbalimbali ilikujiimarisha zaidi katika matumizi ya lugha yao na kujikumbusha yale yaliyokuwa yanasahaulika kabisa. Pia kuna vijana wa kigorwaa wakizazi hiki ambao hawajawahi kuona nakusikia namna nyimbo na ngoma inavyochezwa, hata ndoa za asili ilivyokuwa ikifungwa hawajawahi kushuhudia lakini

tulipokutana hayo yalifanyika hadharani wameweza kuonana kujifunza pia na kufurahia kuwa ni kitu ambacho hawajaona maishani mwao tangu kuzaliwa. Lengo nyingine katika kuanzisha Gorwaa Festival 2019 ilikuwa kufanya mashindano juu ya **umahiriwa vitendawili, nyimbo na michezo, matumizi ya zana za kigorwaa za kale, mapishi, vyakula, mavazi ya ngozi, utengenezaji wa vitu mbalimbali vya kale.**

MICHEZO TULIYOKUWA TUMEPANGA.

Vilevile tulikuwa tumekusudia kukusanya vijana wa kigorowa kwa kuwaleta pamoja kwa njia ya michezo ya mpira wa miguu kwa kutengeneza timu kutoka katika vijiji vyote ndani ya taarafa ya Gorwaa. Hatimaye tulifanikiwa kupata timu kutoka **RIRODA, AYATLA/AA, ENDABERG, AYA/AABEN, SANGARA, HOSHAN, BONGA, HHEWASI, ENDAGWE, DURU, NAKWA, GALAPO MJI, NA GEDAMARA.** Washiriki wa mchezo huo kila mmoja tulimpatia zawadi ndogo kwani hatukuwa na fedha ya kutosha maana ilikuwa ni burudani tu zaidi ilikuwa nikutambulisha Gorwaa Festival 2019. Jambo hili tulikuwa tumekusudia kuwa na bajeti ya milioni mbili **(2,000,000/=)** ingawa tulifanya chini ya kiwango kwani, wadau na wazalendo kadhaa waliweza kutusapoti na kufikia kiasi cha laki nane na elfu sabini **(870,000/=)**. Fedha hii tulitumia kipindi chote kuanzia mwezi wa tisa mpaka tulipomaliza mwezi kumi na moja (10/11/2019) tulipofunga tamasha letu.

MAMBO MAPYA YALIYOJITokeza.

Katika Gorwaa Festival kuna mambo mengi yaliyojitokeza hasa ya kufurahisha sana yanapaswa kufanyiwa kazi haraka sana kama sehemu ya kazi yetu ya utafiti kwanza niliona jinsi watu walivyovutiwa na Gorwaa Festival maana haijawahi kufanyika popote na mtu yeyote hii ilikuwa ni mara ya kwanza. Hivyo walikuja kutazama watu wa kila aina kushuhudia jinsi watu wanavyocheza ngoma na walikuwa wanatumia lugha yao ya asili kila wakati maana walikusanyika pamoja watu wakubwa na wadogo pia hata wale ambao siyo Wagorwaa alijifunza baadhi ya misemo ya kigorwaa kwa kuimba au kusema. Pili watu Wagorwaa walijifunza umuhimu wakuimarisha lugha na utamaduni wao na kuona haja ya kuendelea kufanya tamasha na mashindano ilikuimbua vipaji na kuendeleza lugha yao. Tatu tulifikia hatua ya kupata wadau watakao endelea kutusapoti tukiwa na matukio ya Gorwaa Festival kwa awamu nyingine ingawa hili tunalifuatilia na kupata uhakika zaidi. Kiujumla watu walihamasika zaidi kujiunga katika

juhuri ya kuinusuru lugha yetu adhimu isipotee kwa kuonesha nia ya kuendeleza lugha na tamaduni zetu.

CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA KATIKA GORWAA FESTIVAL 2019.

Kweli panapo mafanikio hapakosi changamoto zake na hizo changamoto ndizo zinzotuimarisha zaidi na zaidi na kutupatia nguvu zaidi ya kuendelea mbele kufikia malengo ya tafiti zetu ndani ya Gorwaa na jamii nyingine. Kubwa zaidi ni muda wa maandalizi hatukuwa na muda wa kutosha kufanya maandalizi kwani bajeti tuliyopanga kwa zawadi za washindi ilikuwa kama ifuatavyo; mshindiwa kwanza elfu 70000/= mshindi wa pili 50000/= na mshindi 30000/= jumla 150000/=. Hivyo tulishindwa kufikia lengo baada ya mfadhili wetu kupata ajali ya gari hakuweza kutupatia hivyo ikatulazimu kupitia wadau wengine igawa tulifanya chini ya kiwango lakini tulifanikiwa kufikia lengo la kukutanisha Wagorwaa. Changamoto lingine ni vibali kutoka kwa serikali ilikuwa vigumu kupata kibali kwani ilikuwa kitu kipya wanahofia usalama wa raia kama vurugu zikitokea nani atawajibika kujibu lakini tulifanikiwa na kupata kibali na kuendesha kwa amani hadi serikali ilipochukua hatua ya kutusimamisha kwa ajili ya kampeni za kisiasa za serikali za mitaa. Changamoto nyingine ni muda wa maandalizi tuliandaa Gorwaa Festival kwa muda mfupi ambayo watu walikuwa hawajui sana mpaka pale walipokusanyika uwanjani hivyo tunapaswa kuaandaa mipango mapema na kuwajulisha watu kujiandaa kwa wakati mwingine.

MAPENDEKEZO, MITAZAMO NA MAONI YA WATU KWA GORWAA FESTIVAL.

Watu walifurahia sana wazo la kuwa na Gorwaa Festival kwa kila mwaka ambayo itafanyika kwa kila kata ndani ya Tarafa ya Gorwaa hatimaye itafanyika tamasha kubwa ya Tarafa sehemu moja itakayowakusanya Wagorwaa pamoja kwa kipindi maalum. Tukifanya hivi itasaidia sana kukuza matumizi ya lugha na utamaduni na watu kuona umuhimu wa kutumia na kuenzi lugha na utamaduni wao bila kuogopa kuongea na kuheshimu lugha yao.

Pili tulionakundi la vijana ilihamasika sana kujifunza na kucheza ngoma za asili wenye vipaji vya uimbaji na kucheza walianza kubadili mitazamo yao na kuona fursa ya kujifunza nyimbo kwa lugha ya Kigorwaa ambayo ni kitu adimu sana. Tatu kuna wazo la kuwafundisha vijana waliotayari kuimarisha lugha na utamaduni kwa kuwapatia miundombinu rafiki ya kuwa vutia kujifunza ili baada ya wazee tuwe na kundi la vijana au watoto. Nne tamasha ya Gorwaa Festival

ifanyike kila wakati ili kuimarisha makundi ya vijana wanao penda kutumia lugha yao pia kuwe na zawadi zitakazokuwa zinatolewa kwa wale waliofanya vizuri.